

ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИ ТИББИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ

Юсупов Муродали Суннатович

СамДУ ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини юксалтириш ҳамда унинг тараққиётига ҳисса қўшадиган инновацион методларни қўллашнинг асосий аспекти ёритилиб берилган. Шу билан биргаликда бугунги кунда “ақлли ва рақамли инновацион тиббиёт” модели қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини юксалтиришда ва унинг ижтимоий тараққиётдаги ўрни ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил этилган.

Калит сўзлар: қишлоқ аҳолиси, қишлоқ хўжалиги, ақлли қишлоқ, тиббий маданият, метод, модел, ижтимоий тараққиёт.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Юсупов Мурадали Суннатович

Учитель СамДУ

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты применения инновационных методик для повышения медицинской культуры сельского населения и содействия его развитию. В то же время сегодня модель "интеллектуальной и цифровой инновационной медицины" социально-философски оправдана в повышении медицинской культуры сельского населения и ее роли в социальном развитии.

Ключевые слова: сельское население, сельское хозяйство, Сельское хозяйство, медицинский культура, метод, модель, развитие.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ISSUES OF IMPROVING THE MEDICAL CULTURE OF THE RURAL POPULATION

Yusupov Muradali Sunnatovich

Annotation. This article discusses the main aspects of the application of innovative techniques to improve the medical culture of the rural population and promote its development. At the same time, today the model of "intelligent and digital innovative medicine" is socially and philosophically justified in improving the medical culture of the rural population and its role in social development.

Keywords: rural population, agriculture, agriculture, medical culture, method, model, development.

Республикамиз янги давр босқичига қадам кўяр экан иқтисодийнинг асосий пойдевори бўлган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини инновацион тарзда ташкил этиш орқали уни аграр саноатлашган соҳага айлантириш вазифаси кун сайин долзарб вазифа бўлиб бормоқда. Бунга сабаб, *биринчидан*, кўлай об-ҳаво шароитига эга бўлган қишлоқ хўжалиги далаларида бир йилнинг ўзида камида икки маротаба ҳосил олиш учун шарт-шароитларнинг мавжудлиги; *иккинчидан*, етиштирилган ҳосилнинг мўл-кўллиги, ширинлиги, харидоргирлиги; *учинчидан*, мева-сабзавотларни натурал ҳолда ёки қайта ишлаб бозорга олиб чиқиш, ундан катта даромад топиш имкониятининг мавжудлиги; *тўртинчидан*, аҳолининг бу соҳада катта тажрибага эга эканлиги, кўли гул боғбон, миришкор деҳқонларнинг, инсофли тадбиркорларнинг борлиги; *бешинчидан*, аҳолининг деярли кўпчиллик қисмининг қишлоқда яшаб, томорқасида етиштирилган маҳсулотларни сотиш эвазига оила тебратиши кабиларни кўрсатиш мумкин. Зеро, бу эса қишлоқ хўжалигида етиштириладиган маҳсулотларга бутун аҳолининг эҳтиёжларини қондириш, ошиқчасини дунё мамлакатларига экспорт қилиш масаласи қишлоқ хўжалигини инновацион технологиялар асосида ривожлантиришни тақозо этади.

Чунончи Президентимиз Ш.М.Мирзиёев: ”Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион – ғоялар, инновацион ёндашувлар асосида бошлашимиз керак”¹, – деган эди. Бундай кечиктириб бўлмайдиган ишларни амалга ошириш учун 2020 йил 7 апрелда “Инновацион фаолият тўғрисида” қонун қабул қилинди. Қонунда: ”Инновация – фуқаролик муомаласига киритилган ёки шахсий эҳтиёжлар учун фойдаланиладиган, қўлланилиши амалиётда катта ижтимоий-иқтисодий самарага эришишни таъминлайдиган янги ишланма”², – деб таъкидлайди. Шуниси диққатга сазаворки қишлоқ хўжалигининг барча соҳасини ривожлантириш ва амалда қўлланилаётган ҳар бир янги технология - бу инновациядир.

Давлатимиз томонидан қабул қилинган стратегияга кўра қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини юксалтириш ва тараққиётга инновацион методларни қўллашнинг қуйидаги аспекти мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, қишлоқ аҳолисини мавжуд бўлган табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни қайта шакллантириш;

Иккинчидан фан ва техникага асосланган ҳолда иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, атроф муҳит ва аҳоли соғлиги учун хавфлилиги даражасини ҳисобга олиш;

Учинчидан қишлоқ хўжалигида аграр таълимни кучайтириш орқали табиий ресурслар, пестицидлар ва кимёвий воситалардан фойдаланишни тўғри йўлга қўйиш туфайли тиббий-биологик хавфсизликни таъминлаш масаласини ечишга катта эътибор қаратиш ташки этади.

1 Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. – Б.88.

2 Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида” қонуни. 2020 йил 7 апрель.

Қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини юксалтириш ва такомиллаштиришга янги метод ва воситаларини ишлаб чиқиш масаласи кўйидаги ҳолатларга бевосита боғлиқ.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасини инновацион методлар билан ривожлантириш орқали мамлакат аҳолисининг озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжини ошириши ва уни етарлича қондириш орқали озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш масаласи аҳолини тиббий маданиятини юксалтириш ва ривожлантиришнинг муҳим асосидир. Бу хусусда “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси”да озиқ-овқат хавфсизлиги кенг қамровли ижтимоий-иқтисодий, демографик ва экологик омилларга боғлиқ бўлиб, давлатимиз ривожланишининг муҳим қисмларидан бири ҳисобланади.

Озиқ-овқат хавфсизлигининг тўрт таркибий қисмлари (озиқ-овқатнинг мавжудлиги, уни харид қилиш қобилияти, ундан фойдаланиш ва унинг барқарорлиги) бўйича озиқ-овқат хавфсизлигининг давлат сиёсати ишлаб чиқилади ва амалга оширилади. Аҳолини демографик жихатдан сонининг ўсиб бориши, ер, сув ва энергия ресурсларига бўлган талабнинг ортиши, шунингдек, об-ҳавони кескин ўзгариши озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга салбий таъсир кўрсатувчи жихатлардир.

Демак, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини жадаллаштиришда қўлланиладиган: *биринчидан*, далада техника ва технологиялар, минерал ўғитлар, захарли ва захарсиз дориларнинг миқдори ва сифатини, *иккинчидан*, уларнинг инсон саломатлигига қандай таъсир этиш хусусиятларини, *учинчидан*, таъсир ва акс таъсирдан ҳимояланиш чора-тадбирларининг қандай даражада эканлигини, *тўртинчидан*, далада ишловчи субъект-деҳқонлар, фермерлар тиббий онгининг қандай даражада эканлигини ҳисобга олиш керак бўлади.

Ҳамма даврларда ҳам қишлоқ хўжалиги масаласи доим оғир муаммоли соҳа ҳиобланган. Айниқса бугунги кунда қишлоқ хўжалиги ва аҳолининг тиббий маданиятини юксалтириш анча жиддий масала. Бу масалани ижобий жиҳатдан ҳал этиш янги тафаккур натижаси бўлган “Ақлли қишлоқ”ларни барпо этиш ниҳоятда муҳимлигини кўрамиз.

Умуман ”Ақлли қишлоқ” тушунчасининг мазмун-моҳияти нимадан иборат. ”Ақлли қишлоқ” нима? “Ақлли қишлоқ – бу қишлоқ аҳолисининг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондирувчи табиат бойликларига, моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнини уйғунлаштирувчи биотехнология ва биоиктисодиётига; самарали меҳнат қилишини ташкиллаштириш ва илмий бошқаришга хизмат қилувчи ахборот-коммуникациялар инфратузилмасига, янгиликларни кашф этувчи ва амалда қўлловчи инновацион салоҳиятга эга бўлган профессионал мутахассислар корпусига, ишларни бевосита одам иштирокисиз бажарадиган робототехника қурилмаларига, маънавий савиясини юксалтирувчи ахборот-ресурсларига эга бўлган ҳолда ижтимоий тараққиёт қонунларига мос равишда ҳаракатланадиган маданий борлиқдир”³.

Республикамиз аҳолиси айниқса қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини юксалтириш ва ривожлантиришда янгидан-янги моделларидан бири бўлган “Ақлли-рақамли тиббиёт” модели мавжуддир.

Аслида “Ақлли-рақамли тиббиёт» ўзи нима? *“Ақлли ва рақамли инновацион тиббиёт” — бу бозор иқтисодиёти шароитида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тамойилларига мос равишда, уларга малакали тиббий хизмат кўрсатиш, даволаш ишлари учун қилинган барча сарф-харажатларнинг шаффофлигини таъминлаш борасида ахборот бериш*

³ Тухтаев Х.М. Қишлоқда фаровон ҳаёт барпо этишнинг моддий ва маънавий омилларини уйғун ривожлантириш қонуниятлари.09.00.04 – Ижтимоий фалсафа.Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PHD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд,2020.

жараёнини автоматлаштиришнинг марказлашган тизимидир”⁴ деб таъкидланган.

“Ақлли ва рақамли инновацион тиббиёт” моделини қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини юксалтиришнинг инновацион модели сифатида ишлаб чиқиш масаласини илмий-амалий жиҳатдан қуйидаги кўринишлари маълум.

Яъни қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятига боғлиқ барча ҳужжатларни ва маълумотларни йиғиш. Тўпланган билимларни узатиш жараёни маълум қонун-қоидаларга мувофиқ тарзда амалга оширилади. Модель ҳақидаги билимлар асл объектнинг моделни яратиш жараёнида акс эттирилмаган ёки ўзгартирилган хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тузатилиб борилади. Ундан ташқари объектнинг умумлаштирувчи назариясини яратиш, уни ўзгартириш ёки бошқариш учун фойдаланиш содир бўлади.

Бугунги кунда қишлоқ аҳолисининг тиббий маданиятини юксалтириш ва ривожлантиришда яна бир инновацион модели сифатида *“Қишлоқ хўжалиги экин даласига ишлов бериш ва ҳосилини йиғиб олишнинг биологик тиббий технологик харитаси” модели* ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Чунки қишлоқ инфратузилмасидаги табиий доривор ўсимликларни кейинги пайтда турли хил дори-дармонлар қабул қилиш натижасида йўқолиб кетиши. Экин далаларидаги бактериологик, паразитологик, вирусологик химявий дориларни кескин камайтириш лозимлиги кун тартибига қўйилмоқда. Бунинг учун албатта қишлоқ хўжалигида меҳнат қилувчиларни санитария гигиена қоидаларига амал қилиш маданиятини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун эса қишлоқ турмуш тарзида тиббий саводхонлик даражасини ошириш лозим.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида «Ақлли шаҳар» технологияларини жорий этиш концепцияси”(2019 йил 18 январдаги 48-сон қарорига 1-ИЛОВА)// <http://www.lex.uz/pdfs/4171067> га асосланган ҳолда таъриф берилган.

Хулоса шуки, мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳаси иқтисодиётимизнинг драйверлари ҳисобланади. Бугунги саноатни ҳар томонлама ривожланиши учун қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етказиб берувчи аҳолининг сиҳат-саломатлиги бугун давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Бу албатта ҳар бир давлатнинг иқтисодий-сиёсий салоҳияти фуқароларнинг жисмоний ва ақлий баркамоллигига бевосита боғлиқ. Демак фуқаролар саломатлиги нафақат бугун балки келажак учун ҳам катта аҳамиятга эга.